

RECONHECIMENTO SOCIAL E CRÍTICA DO PODER: FOUCAULT VERSUS HONNETH

 DOI: 10.5281/zenodo.7905165

Matheus Fidelis Ferreira Ventura

*Graduando em Filosofia; Universidade Federal de Alagoas; Bolsista PIBIC Ciclo
2020-2021 e-mail: matheus.ventura@ichca.ufal.br*

Orientador: Dr. Francisco Pereira de Sousa

Docente do PPGFIL-UFAL e da Graduação de Filosofia da UFAL.

RESUMO

A pesquisa tem como objetivo estudar elementos fundamentais de introdução ao pensamento de Foucault e Axel Honneth. Assim como, estabelecer uma possível comparação entre as duas perspectivas filosóficas. Investigando a pertinência de uma aproximação entre a crítica social foucaultiana e a teoria crítica honnethiana. E adentrando no debate atual acerca das relações entre reconhecimento (Honneth) e poder (Foucault). Na perspectiva de Honneth (2009), Foucault se apresenta como um pensador que oferece possibilidades para o entendimento das estruturas sociais. Vale salientar também sua ênfase nas questões de conflitos e as ações sociais. A centralização da ação social e também nas questões de conflitos são fundamentais na perspectiva de Foucault. Entretanto, tal perspectiva só pôde tomar essa posição após o abandono de uma perspectiva semiológica, de caráter estruturalista, que marcou a identidade de sua produção teórica na década de 1960. Um fato que não pode deixar de ser levado em consideração, é que a publicação tardia de alguns textos foucaultianos acabaram por limitar a leitura e a crítica de Honneth assim como outros leitores de Foucault. O fato de sua “obra” ainda se encontrar em processo de publicação representou um problema, porque intervém de forma direta na interpretação e na crítica que podem ser apresentadas ao seu pensamento, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de alguns conceitos apresentados pelo filósofo francês como o conceito de poder, o de governamentalidade entre outros.

Palavras-chave: Filosofia Política; Reconhecimento Social; Poder.

ABSTRACT

The research has the objective to study the fundamental introductory elements in Foucault and Axel Honneth. As well as establish a possible comparison through both philosophical perspectives. Investigating the pertinence and proximity between the Foucaultian social critic and the Honnethian critic. Getting into the debate of the relations among knowledge (Honneth) and power (Foucault). In Honneth's perspective (2009), Foucault shows the thinker as he offers the possibility of

understanding of both critical structures. It's worth of mentioning the his emphasis in the questions of social conflict and the social actions. The centralization in the social action and the conflicts is fundamental in Foucault's perspective. However, this perspective only takes this position after the abandoning of the semiological perspective, in matters of structuralism, which has marked the identity of his theoretical writigs in 1960. A fact that should also be mentioned is the publishing of some later Foucaultian texts that end up limiting the critical reading in Honneth as well in other Foucault readers. The fact that his work still in publishing represented a problem, because it intervains directly in the interpretation and in the critic which may be represented as his thinking, mainly in the matters of the development of some concepts presented by the french philosopher and in the concept of power, governability and others.

Keywords: Political Philosophy; Social Recognition; Power.

INTRODUÇÃO

Foucault (1926 - 1984) tem uma contribuição muito importante, pois todo pensamento filosófico que vem após ele sempre dialoga com Foucault, seja em conversas com as concepções dele, seja em críticas por algumas limitações de seus pensamentos. Tratar as ideias de Foucault é tratar as coisas que nos atingem diretamente, seja na relação de poder, seja na ética, seja na disciplina. Vale salientar que Foucault é um pensador que tem entrada em todas as áreas do conhecimento (sem pensar nas ciências exatas). No que concerne aos estudos de Foucault, em relação ao conceito de poder, não é algo que um determinado soberano o detém, mas sim algo que se exercita. Entretanto, o poder não é um objeto natural, mas uma prática da sociedade. O poder está enraizado nos microPontos sociais, sendo não só exercitado como aparelho de Estado, mas também por parte da sociedade. Como aponta o filósofo francês: "A teoria do Estado, a análise tradicional dos aparelhos de Estado sem dúvida não esgotam o campo do exercício e de funcionamento do poder" (FOUCAULT, 1979, p. 138). Não cabe limitar a análise do exercício de poder apenas ao Estado, quando se compreende que o poder não se exercita apenas nessa esfera. O poder é algo bem mais complexo e difuso, e torná-lo apenas um estudo de conjunto de leis ou aparelho de Estado, empobrece a questão do poder.

Como afirma Foucault, no livro *Microfísica do Poder*, o poder não se encontra apenas nas instâncias superiores da censura, mas penetra de forma sutil e profunda em todas as instâncias sociais. De acordo com o autor, para entender sua complexidade e detalhes, não podemos nos ater apenas aos estudos do poder de

aparelho do Estado. Em um determinado grau, cada um de nós é titular de um certo tipo de poder, sendo assim somos também veículos de poder. Apesar de suas afirmações, Foucault alerta que sua intenção não é diminuir a importância da análise de poder do Estado. O autor francês reconhece sua importância e eficácia. Mas de fato, uma análise do poder não pode ser apenas em uma categoria. Pouco se sabe sobre quem exerce o poder e onde o exerce, mas existe uma clara concepção de que não são os governantes que o detêm de forma absoluta. Dando seguimento no que diz respeito ao poder, o poder é visto como uma maquinaria que não possui substancialmente um titular. E atrelados a essa máquina, nenhum desses indivíduos ocupam o mesmo lugar. Alguns ocupam posições mais prestigiosas que outros. O que consente na produção de efeitos de supremacia. Com esses efeitos, os ocupantes dessas posições podem assegurar o domínio de determinada classe, enquanto dissociam o poder do domínio de apenas um indivíduo. Para Foucault, o indivíduo não é o dado sobre qual se exerce e se abate o poder, ele é o produto de uma relação de poder que se exerce sobre, corpos, multiplicidades, movimentos, desejo e força (1979). Podemos pensar o poder como uma esfera abrangente na concepção de Foucault. Vale salientar que o exercício do poder não está ligado apenas às funções de repressão e eliminação biofísica do sujeito, ele se apresenta também com a função de adestrá-lo. Foucault compreende que o poder na concepção científica não é algo unitário, e quando examinamos ele dessa determinada perspectiva, deixamos passar o fato de que ele se modifica em toda estrutura social. O que Foucault nos sugere é que o poder não tem que ser investigado como uma totalidade, mas ser investigado como micropoderes que sempre se modificam para permanecer em seu exercício.

Para Foucault, o poder como esfera unitária não existe, ademais, existe uma análise enganosa em relação à ideia de poder. Tal análise trata do poder em um determinado ponto, como que se constitui como o poder. Foucault discorda dessa análise por perceber que suas considerações não tratam de todos os fenômenos, o que acaba se atendo apenas a um número de casos. No tocante à ideia de poder, para Foucault, não é algo que está concentrado em algum lugar ou em um determinado ponto. O poder se caracteriza como um conjunto de relações que são mais ou menos organizadas, fazendo alusão a um sistema de hierarquia. Logo após essas considerações, Foucault aponta que se o objetivo for escrever uma teoria sobre o poder nessa perspectiva unitária, seria sempre necessário a consideração do poder, como algo que surgiu em um determinado ponto, em um determinado momento. Algo

que se deveria fazer a gênese e depois a dedução. Entretanto, se o poder na verdade for um feixe aberto, mais ou menos coordenado de relações, o único problema a ser analisado é compreender os princípios de análise que seja permitido uma análise das relações de poder. Desse modo, Foucault pensa que é preciso entender como as estratégias de poder encontram mecanismos de exercício em microrrelações de poder. Mas, adverte o filósofo francês, que não crer que a produção das relações de poder se façam apenas de cima para baixo. Foucault também afirma que enquanto as relações de poder são uma relação desigual e relativamente estabilizada de forças, implica na existência de um indivíduo que ocupa uma posição acima e um indivíduo que ocupa uma posição inferior, onde existe uma diferença de potencial. Nesse sentido, se faz necessário que alguém ocupe o lugar de baixo. E para que haja um movimento de cima para baixo é necessário, que haja, ao mesmo tempo, uma capilaridade de baixo para cima.

CORPO E DISCIPLINA NA PERSPECTIVA DE FOUCAULT

Em suas investigações, Foucault sempre foi muito interessado nos estudos do exercício do poder dentro das prisões. A hipótese do filósofo francês é que desde a origem da prisão, ela esteve atrelada a um projeto de transformação dos indivíduos. A priori, a prisão deveria ter sido uma ferramenta tão aperfeiçoada quando as escolas ou os hospitais, sabendo agir com precisão sobre os indivíduos. Segundo Foucault, o fracasso desse projeto foi imediatamente registrado. Ademais, um fato constatado é que desde 1820, a prisão que deveria transformar criminosos em gente honesta, estava servindo tanto para a fabricação de mais delinquentes quanto para o aprofundamento da criminalidade. Para o filósofo francês, é dentro das prisões que podemos ver o exercício do poder de forma evidente. O exercício do poder nas prisões se apresenta em um contraste entre ações tirânicas e ações puras e de ordem, onde seu exercício é “justificável” na medida em que existe uma perspectiva moral onde é definido exercício poder nas prisões como uma subjugação do Bem sobre o Mal. Vale salientar que, apesar das prisões terem uma função de ressocialização, Foucault compreende que a própria delinquência tem uma função dentro da sociedade, o que torna mais conveniente para o Estado do que a própria ressocialização. Foucault apresenta não só a função do delinquente como também aponta o que torna a presença das forças armadas tolerável por parte da população. A delinquência se faz

necessária para o exercício do poder. Trazendo cotidianamente o medo para a sociedade, ela fica mais suscetível e tolerável, aceitando assim as presenças das forças armadas e seu exercício de autoridade e vigilância. Outro fato que não colabora com a ressocialização segundo Foucault, era que o delinquente a partir do momento que entrava na prisão aciona-se um mecanismo que o tornava infame, e quando saía da prisão, não tinha outra opção senão voltar a ser um delinquente. De modo que, a prisão tornou-se o grande instrumento de recrutamento da delinquência.

O corpo também é um assunto bastante pertinente no pensamento de Foucault no que diz respeito ao conceito de poder. O filósofo francês esclarece sobre a existência de uma tese difundida onde exista uma negação do corpo por parte da burguesia. O que Foucault aponta é que o corpo tem uma importância na estrutura de exercício do poder, no nível do próprio corpo social. O exercício do poder está nos micropontos da vida cotidiana, sendo isso o que Foucault chama de "microfísica do poder". Esse micropoder ou subpoder, se modificam e se apresentam no dia a dia do indivíduo, o que torna esse exercício algo "natural" para o sujeito. Entretanto, no pensamento do filósofo, o poder não é um objeto natural. É uma prática social. Tal prática não pode ser apenas de forma negativa, pois se o poder só tivesse a função de repressão, agindo por meio de censura, exclusão, impedimento se apenas se exercesse de um modo negativo, ela seria muito frágil. Foucault também aponta que o controle da sociedade não se limita ao subjugamento da ideologia, ele tem como princípio o próprio corpo. Esse controle se dá nas escolas, nas prisões e até nos hospitais, como aponta Foucault no próprio surgimento da política de saúde, onde se preocupava com a saúde de indivíduos para manter a saúde do corpo social. Nesse sentido, o surgimento da saúde e do bem-estar físico da população em geral como objetivos essenciais do corpo político são mecanismos de estratégias para ter o controle dos corpos. Mantendo a população saudável é algo conveniente para a garantia da estrutura social do corpo político. O controle da saúde da população em geral e dos corpos, é uma garantia para a saúde e segurança dos beneficiados por essa estrutura social. Como apresentado em capítulos dedicados ao estudo da estrutura hospitalar e o desenvolvimento, em séculos passados, epidemia e superlotação de cemitérios foram um grande problema na sociedade, e para a garantia da saúde dos mais relevantes, esse problema sendo reduzido com as reestruturações dos sistemas políticos de saúde e com os mecanismos de controle dos corpos.

Assim como o corpo, outra questão que toma cerne no pensamento de Foucault é a disciplina. Para o filósofo francês a disciplina é uma técnica de exercício do poder. Mas tal técnica não foi inteiramente inventada, ela foi elaborada em seus princípios fundamentais durante o século XVIII. Entretanto, adverte Foucault que historicamente a disciplina já existia há muito tempo, como na Idade Média e até mesmo na Antiguidade. Dando seguimento à análise da disciplina, o filósofo francês afirma que: “A disciplina exerce seu controle, não sobre o resultado de uma ação, mas sobre seu desenvolvimento.” (Foucault, 1979, p. 181). Como exemplo para a defesa de sua afirmação, Foucault apresenta as oficinas do século XVII, que exigia apenas a fabricação do produto com determinadas qualidades, sendo assim o controle não atingia a forma como era feito o produto. O que acabou mudando a partir do século XVIII, quando se desenvolveu uma arte do corpo humano onde começou a ser observado de que maneira os gestos são feitos, qual seria o mais eficaz, rápido e bem ajustado. Com isso as fábricas foram ganhando uma nova atmosfera, onde é observado não apenas se o trabalho foi feito, mas como foi feito e como se pode fazer de forma mais rápida e com gestos mais adaptados.

Outro apontamento de Foucault é que a disciplina é uma técnica de poder que implica uma vigilância perpétua e constante dos indivíduos: “Não basta olhá-los às vezes ou ver se o que fizeram está conforme a regra. É preciso vigiá-los durante todo o tempo da atividade e submetê-los a uma perpétua pirâmide de olhares.” (FOUCAULT, 1979, p. 182). Nessa afirmação, Foucault utiliza o Exército como exemplo. Seu sistema hierárquico que vão, sem interrupção, do general-chefe até o ínfimo soldado. Assim como o sistema de inspeção, revista, parada, desfiles e etc. São sistemas que permitem a observação permanente de cada indivíduo. A disciplina também implica, segundo Foucault, em um registro contínuo. Onde a anotação sobre um indivíduo e a transferência de informação de baixo para cima, essa transferência se dá na hierarquia disciplinar, onde nenhum detalhe, acontecimento ou elemento disciplinar escape a esse saber (1979). Foucault também afirma que no sistema clássico, o exercício do poder era confuso, global e descontínuo. De modo que, o poder do soberano exercia sobre grupos constituídos por famílias, cidades, por unidades globais, porém, esse poder não era um poder contínuo atuante sobre o indivíduo. Tal como afirma o filósofo francês: “A disciplina é o conjunto de técnicas pelas quais os sistemas de poder vão ter por alvo e resultado os indivíduos em sua singularidade” (FOUCAULT, 1979, p. 182). Sendo esse poder de individualização que

tem como instrumento fundamental o exame. Tal exame é a vigilância permanente, que classifica e permite a distribuição dos indivíduos, o julgamento e até mesmo a localização. Através desse mecanismo de exame, a individualidade se torna um elemento pertinente no exercício do poder.

Foucault aponta que o poder em suas estratégias assim como seus mecanismos nunca foram muito estudados durante a história. Segundo o autor francês, estudaram aqueles que detiveram o poder. E por isso, é necessário, para uma compreensão melhor dos mecanismos de poder, estudar o poder fora do modelo Leviatã, fora da esfera delimitada pela soberania jurídica e pela instituição estatal. O que se compreende nessa perspectiva, é que o poder é mais complicado, muito mais difuso que um conjunto de leis ou um aparelho de Estado. o que acaba por limitar a concepção da ideia de poder. Como expõe Foucault, é necessário estudá-lo com base em técnicas e táticas de dominação. Dando seguimento ao seu pensamento, o filósofo francês crer que seria preciso procurar “estudar os corpos periféricos e múltiplos, corpos constituídos como sujeitos pelo efeito do poder” (FOUCAULT, 1979, p. 264). O poder não pode ser visto como um fenômeno homogêneo de dominação maciça de um indivíduo sobre outro, ou de um grupo sobre outro, ou classe. Ele precisa ser analisado como uma cadeia. Não devemos tomar como ponto de partida a premissa de que ele está em um local ou outro, ou que seja adequado como um bem ou riqueza. O exercício do poder e seu funcionamento é apresentado por Foucault como um exercício em rede.

HONNETH E A CRÍTICA AO PODER

Nos capítulos 4 e 5 do livro *Crítica del poder*, Honneth se dedica à investigação das fases arqueológicas e genealógicas concernentes aos trabalhos de Foucault das décadas de 1960 e 1970. Neste sentido, o filósofo alemão traça um paralelo entre os estudos de Foucault e a Teoria Crítica de Adorno. De acordo com Honneth, a Teoria Social teria tido mais visibilidade caso Foucault houvesse rompido com a análise histórica que foi desenvolvida na medida em que Foucault desenvolveu suas investigações concernentes à arqueologia do saber. Deste modo, constata-se que as críticas realizadas por Honneth não tiram o mérito que a teoria foucaultiana traz para um melhor entendimento sobre as questões que envolvem as ações e os sistemas sociais, assim como o conflito social que os cercam. No sexto capítulo da obra,

Honneth analisa a adjacência entre as concepções de Foucault e de Adorno (1985), onde é notável uma perspectiva negativa de Foucault no que concerne a razão, assim como Adorno em *Dialética do esclarecimento*. Para ambos, há no pensamento de Honneth uma concordância quanto à perspectiva do conceito de poder coercitivo, entretanto, divergem no tocante à concepção do sujeito na teoria do poder social. Desse modo, o objetivo de Honneth se pauta na tentativa de sustentar que Foucault se aproxima muito das ideias de filósofos da primeira geração da Escola de Frankfurt, a saber, Adorno e Horkheimer, ambos fundadores da Teoria Crítica. Após a compreensão dessas questões, fizemos uma releitura das obras "*Microfísica do poder*" e "*Crítica del poder*", a fim de aprimorar mais os pensamentos no tocante às ideias dos filósofos estudados. As críticas fundamentadas por Honneth em relação a Foucault estão atreladas às questões da importância do conceito de "poder" e de "relação de poder" para ultrapassar o impasse que se encontra na Teoria Crítica. Entretanto, tais conceitos elaborados por Foucault não seriam o suficiente para essa ultrapassagem, sendo necessária a presença dos escritos hegelianos (de Jena) para fundamentar o que Honneth definiu como "luta por reconhecimento".

Na visão honnethiana, podemos perceber uma aproximação entre o entendimento de Foucault e Habermas, pensadores que possuem a capacidade de promover uma continuação da Teoria Crítica desenvolvida por Adorno. Entretanto, o que diverge Honneth dos outros frankfurtianos é a importância que Honneth traz para a articulação e entre teoria e ação. Nesse panorama, a condução de um momento propositivo se faz mais importante que uma insuficiência de leituras. Na perspectiva de Honneth (2009), Foucault se apresenta como um pensador que oferece possibilidades para o entendimento das estruturas sociais. Vale salientar também sua ênfase nas questões de conflitos e as ações sociais. A centralização da ação social e também nas questões de conflitos são fundamentais na perspectiva de Foucault. Entretanto, tal perspectiva só pôde tomar essa posição após o abandono de uma perspectiva semiológica, de caráter estruturalista, que marcou a identidade de sua produção teórica na década de 1960. A priori, a preocupação que cerca Foucault repousa na análise da formação do pensamento europeu moderno em uma perspectiva externa. Segundo a afirmação de Honneth, a pretensão de Foucault está na utilização de um método que se assemelha à etnologia (uma disciplina que investiga as culturas alheias, nas quais o investigador não está inserido ou é diferente do sujeito que investiga). Nesse sentido, seria necessário se distanciar dos

pressupostos centrais presentes no pensamento europeu, ademais, Foucault pressupõe que nesse contexto é decisiva a posição central que a ideia de sujeito ocupa no meio científico e no meio cultural europeu, sendo o sujeito uma entidade que tem capacidade para a agência e a transformação do seu entorno, mesmo que esse sujeito esteja submetido às leis objetivas da natureza.

Dessa forma, Foucault procura manter-se distante do paradigma da modernidade europeia, que consiste na filosofia da reflexão ou filosofia do sujeito, de modo que podemos perceber um distanciamento de Foucault em relação ao conceito de sujeito da filosofia da reflexão. Porém, esse distanciamento se deve também à concepção de história que parte dessa perspectiva filosófica. Assim o filósofo francês percorre na crítica estruturalista do historicismo. Na interpretação de Honneth, para Foucault, essa concepção advém da ideia de que é mister um sujeito singular não só para produzir os objetos de experiência possível, mas também para levar a uma conclusão sobre eventos históricos. Sendo o processo histórico analisado como um produto de espírito humano reflexivo, e o mundo das coisas visto como a finalidade de suas próprias objetificações. A pretensão de Foucault, segundo Honneth, é questionar a consequência onde o sujeito singular é a unidade e continuidade da história. O filósofo francês, no entender de Axel Honneth, apresenta uma ruptura com relação ao paradigma da filosofia do sujeito. Após esse distanciamento, Foucault se depara com uma nova perspectiva, que concerne na formulação de uma abordagem da linguagem que não atrele referência a um sujeito consciente e atuante. Segundo Honneth, é nessa perspectiva que Foucault leva a estrutura da linguagem para o centro de seus esforços teóricos, trazendo uma aproximação do estruturalismo semiótico, que tem como objetivo a auto-certeza do eu que é o cerne da filosofia da consciência. Na perspectiva honnethiana, as análises de Foucault não eram claras a ponto de proporcionar uma explicação quanto às condições de origem e constantes transformações dos sistemas de pensamento particulares, pelo fato de sua orientação estar metodologicamente sob um ponto de vista ontológico, que acabava por distanciá-lo da cultura. Tal perspectiva nos sugere que, por estar com suas investigações voltadas exclusivamente ao terreno semiológico, Foucault não produziu estudos mais compreensíveis no tocante à origem e transformações da subjetividade do pensamento dos indivíduos. A tentativa de Foucault em eliminar todas as referências típicas da filosofia do sujeito em seus discursos, assim como, o momento em que começa a defender um paradigma que carece da própria filosofia do sujeito,

no entendimento de Honneth, resulta em um excesso. Este excesso se deve ao fato de que o recurso à semiologia não só levou Foucault a evitar a referência à atividade provida de sentido de um sujeito monológico, como também o impediu de ter um acesso interpretativo à realidade social como um todo.

Na visão do filósofo alemão, Foucault se enreda em uma falsa indagação filosófica no momento em que se encontra entre uma filosofia centrada num sujeito único, autoconsciente e no controle de suas ações e, do outro lado, uma filosofia estruturalista na qual não há espaço para ação dotada de sentido por parte de atores imbuídos de intencionalidade, sendo essa a origem do problema para Honneth. Ainda segundo Honneth, Foucault não traz uma distinção entre essas versões divergentes da filosofia do sujeito, o que acabou contribuindo para a falsa aporia. Desse modo, Foucault questiona a noção de sujeito como tal, mas não questiona o caráter singular de um sujeito único da história, o que poderia abrir espaço para uma multiplicidade de sujeitos. E como afirma Honneth: “Ele não questiona o caráter monológico da filosofia da reflexão, mas faz desaparecer o próprio modelo de pensamento que subjaz a ela” (2016, p 43). A ideia de Honneth não seria concernente a uma eliminação da própria ideia de sujeito, mas tornar tal ideia múltipla, atribuindo a ela um papel decisivo na ideia de intersubjetividade. Segundo Honneth (2009), Foucault mira na pressuposição de um sujeito único da história, que repousa na ideia de que seria apenas a sequência diacrônica de suas ações significativas, assim, criticando a visão hermenêutica da história como documento. Por sua vez, a defesa de Honneth consiste na ideia de que essa pressuposição de um sujeito único não é algo mister à hermenêutica. Sendo assim, outra forma de averiguar a questão seria através da consideração de um documento histórico como fruto da interação de ao menos dois sujeitos. Neste panorama, para Honneth, a concepção dualista proposta por Foucault oferece uma possibilidade teórica de compreender os procedimentos institucionais para o controle do saber (HONNETH, 2009, p. 103).

Desse modo, existiria uma possibilidade de subsanar o déficit teórico implícito na análise original do discurso. Tal concepção está atrelada a uma estrutura social movida por duas questões, que seria o desejo e o poder. E é nessa perspectiva foucaultiana que Honneth vai correlacionar com a teoria de Adorno. Para Honneth, através da concepção dualista de Foucault acerca da teoria do poder seria possível um melhor entendimento de como esses sistemas de dominação se efetivam e como o poder age sobre a subjetividade dos indivíduos (Honneth, 2009). Porém, adverte

Honneth, que Foucault não demorou muito para romper com a teoria dualista e passar para uma teoria monista. Tal concepção em Foucault tem o poder representado como uma posição, que pode ser contratualmente regulada ou violentamente adquirida, e seriam por esses meios que se justificaria a autorização de uma soberania para poder exercer um poder de repressão (HONNETH, 2009). Para Honneth, a teoria monista traz uma maior consistência para os seus pressupostos teóricos e com isso, acabou por se tornar a base filosófica de Foucault na teoria da sociedade. É a partir desse momento que Foucault vai romper com as investigações de afeto e desejo e partir para uma concepção de sistemas sociais como uma rede de poder. O filósofo alemão considera a base foucaultiana de poder como um modelo das relações fundado na teoria da ação. Porém, esse modelo de relação entre os atores sociais se restringe apenas a ação estratégica, o que traz um impasse decisivo para a teoria de Foucault: como pode existir uma estabilização em posições de poder, sendo que na visão foucaultiana a sociedade é caracterizada por um conflito constante, sendo um processo ininterrupto de ações estratégicas? Existem três formas possíveis, identificadas por Honneth, de interrupção da luta social, que seria a condição para essa estabilização de uma posição de poder; as três formas seriam: a primeira seria um acordo normativamente motivado, a segunda seria um compromisso pragmático e a terceira o uso permanente da força.

Como mostra Honneth (2009), Foucault descarta a possibilidade de um acordo normativamente motivado para estabilização, assim como também descarta a segunda opção, que é a do compromisso pragmático, já que essa opção vai pressupor uma saída da situação de conflito que depende do assentimento de ambas as partes concorrentes. Nessa perspectiva, podemos afirmar que Foucault não é adepto da ideia de que possa existir uma superação dos conflitos em um estado estabilizado de poder que se dê de forma recíproca. A terceira forma, na concepção de Honneth, o uso da violência unilateral é algo totalmente improvável, porém dessas opções, é a única que apresenta compatibilidade com a teoria social de Foucault. Honneth acredita que não é razoável empiricamente a explicação da estabilização de um sistema de dominação por uso permanente da força. Na visão honnethiana (2009), não existe uma possibilidade de um agregado de ações sociais estratégicas quando se existem situações de conflito que permanecem constantemente expostas ao risco de uma luta social irrestrita.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos argumentos apresentados, conclui-se que, em um primeiro momento, as investigações de Honneth acerca da teoria do poder em Foucault podem ser caracterizadas por uma compatibilidade entre a teoria de Foucault e Adorno, presente, por exemplo, na similaridade de compreensão dos processos de sujeição como consequência lógica dos discursos emancipatórios de Foucault e a primeira geração da escola de Frankfurt. Nesta perspectiva, tem-se Foucault relacionando tais investigações ao nascimento da prisão, ao passo que Adorno e Horkheimer investigam estes processos através do fascismo, que é compreendido como um desenvolvimento na racionalidade instrumental onde esses mecanismos são mantidos e desenvolvidos através do Esclarecimento, promovendo-se uma ruptura com a concepção de um acidente histórico. Entretanto, à medida que se desenvolve, uma nova direção é traçada, que se apresenta como uma crítica ao método teórico-sistêmico utilizado por Foucault em suas análises da teoria do poder.

Para Honneth, esse método não é cabal para explanar a fundamentalização dos processos de formação dos mecanismos do poder. Apesar da opinião divergente das concepções foucaultianas, Honneth também afirma que as argumentações de Adorno restam insuficientes no que tange ao tratamento da questão da teoria da sociedade. Tais questões, para Honneth, só seriam suficientemente explicadas através das questões subjetivas e sociais de como se constituiu o desenvolvimento dos mecanismos de poder nesse processo de dominação social, através da teoria de Habermas que só será investigada no capítulo VIII. Um fato que não pode deixar de ser levado em consideração, é que a publicação tardia de alguns textos foucaultianos acabaram por limitar a leitura e a crítica de Honneth assim como outros leitores de Foucault. O fato de sua “obra” ainda se encontra em processo de publicação representou um problema, porque intervém de forma direta na interpretação e na crítica que podem ser apresentadas ao seu pensamento, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de alguns conceitos apresentados pelo filósofo francês como o conceito de poder, o de governamentalidade entre outros. Durante um lapso de tempo, esses conceitos estavam atrelados aos livros existentes publicados em vida, assim como dois deles que foram revisados pelo autor, mas publicados após seu falecimento. O que possibilitou aos leitores a oportunidade de ter uma compreensão melhor sobre esses conceitos utilizados foi o descumprimento de seu desejo

testamental, que segundo Defert “antes de partir para a Polônia, em setembro de 1982, Foucault redigira um Testamento de vida para ser aberto ‘em caso de acidente’, contendo poucas recomendações: ‘a morte, não a invalidez’ e ‘nenhuma publicação póstuma’” (2011, p. 70). Tendo em vista a publicação por meio de seus cursos ministrados no *Collège de France* e também os textos publicados pela Gallimard, na França, em 1994. Apesar de existirem publicações como a obra *Michel Foucault: uma trajetória filosófica para além do estruturalismo e da hermenêutica*, de Dreyfus e Rabinow (2013), publicada pela primeira vez em 1982, que possibilitam uma compreensão “mais desenvolvida” da ideia do conceito de poder, não significa que exista uma simplificação ou uma maior facilidade de assimilação do conceito de poder, principalmente após modificações que aconteceram desde a primeira vez que o conceito foi mencionado, em meados da década de 1970.

Nesse sentido, temos que dar mérito aos pesquisadores que, mesmo com pouco material disponível, se arriscaram a estudar o pensamento foucaultiano, como foi o caso de Honneth. O conceito de poder, por exemplo, foi retomado em cursos e em textos diferentes por Foucault, que alegava estar em com aquele conceito em “desenvolvimento”. Dessa forma, podemos compreender que algumas refutações por parte de Honneth, assim como as divergências, podem ser decorrentes dos equívocos ocasionados pelas publicações tardias de seus escritos e a fragmentação dessas publicações. Sendo assim, os escritos publicados após o falecimento de Foucault seriam de grande serventia para a compreensão mais aprofundada das relações “entre as técnicas do poder governamental e as práticas de resistência” (Honneth, 2011, p. 42). Infelizmente, esse material só veio a ser publicado na década de 1990, o que acabou por comprometer as análises de Honneth na época. Mesmo com a limitação das edições das obras de Foucault, a leitura dessas obras nos mostra que é preciso cautela por parte daqueles que pretendem se dedicar à leitura desses conceitos foucaultianos, visto representar um grande desafio. No entanto, as produções realizadas até o momento já representam um grande avanço na temática. Nesse sentido, para que haja um desenvolvimento ainda maior no tocante a essas questões, é mister a elaboração de novas edições, o que acabaria por contrariar o desejo testamental de Foucault. Concluímos que, mesmo com todos esses impasses, Honneth traz uma boa compreensão para a ideia, assim como suas críticas que são de suma importância para um possível desenvolvimento do conceito de poder. É

importante também ter em vista que Honneth ainda está em atividade, o que contribui para uma possível releitura e uma nova elaboração do conceito num futuro próximo.

REFERÊNCIAS

AGAMBEN, Giorgio. **Estado de exceção: homo sacer, II, 1**. São Paulo: Boitempo, 2007.

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do poder**. Organização e tradução de Roberto Machado. - 10ª ed. - Rio de Janeiro/ São Paulo: Paz e Terra, 2019.

_____. **Segurança, território, população : curso dado no College de France (1977-1978) / Michel Foucault**. Edição estabelecida por Michel Senellart sob a direção de François Ewald e Alessandro Fontana; tradução Eduardo Brandão; revisão da tradução Claudia Berliner. - São Paulo : Martins Fontes, 2008.

_____. **Vigiar e Punir: nascimento da prisão**. Ed. 36. Petrópolis: Vozes, 2009.

HILÁRIO, Leomir Cardoso. CUNHA, Eduardo Leal. **Michel Foucault e a Escola de Frankfurt: Reflexões a Partir da Obra Crítica do Poder, de Axel Honneth**. Trans/Form/Ação, Marília, v. 35, n. 3, p. 157-188. Sergipe: Scielo, 2012.

HONNETH, Axel. **The critique of power: reflective stages in a critical social theory**. 1st MIT Press ed., 1991.

_____. **Crítica del poder: Fases en la reflexión de una Teoría Crítica de la sociedad**. Mínimo Tránsito, Madrid, 2009.

NASCIMENTO, David Inácio. SCHIO, Sônia Maria. **O PODER EM MICHEL FOUCAULT E A CRÍTICA DE AXEL HONNETH**. Problemata: R. Intern. Fil. V. 10. n. 4 (2019), p. 432-447. Paraíba: Periódicos, 2019.